

NEOLOGÊNCIAS EM LIBRAS NA ÁREA AMBIENTAL: PROPOSTAS DE AMPLIAÇÃO DO LÉXICO TÉCNICO-CIENTÍFICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA INCLUSÃO DE ESTUDANTES SURDOS

Candice Batista de Fraga¹

Lucas Paulo Magalhães dos Santos²

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a língua natural da comunidade surda no Brasil, dotada de estrutura gramatical própria e fundamental para a comunicação e expressão cultural dessa população. Reconhecida pela Lei nº 10.436/2002, a Libras é um instrumento essencial para assegurar o direito à educação e à cidadania das pessoas surdas (BRASIL, 2002; QUADROS, KARNOPP, 2004). Entretanto, em áreas de conhecimento técnico e especializado, como a ambiental, observa-se a escassez de sinais específicos, o que dificulta o acesso de estudantes surdos a conteúdos acadêmicos e práticos mais complexos. Essa lacuna compromete não apenas a compreensão e o acompanhamento de disciplinas técnicas, mas também a efetiva inclusão educacional nos cursos da área, prejudicando o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes. A partir de uma análise lexicográfica dos termos mais utilizados, com base no Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: a Libras em Suas Mãos (CAPOVILLA et al., 2017), constatou-se a necessidade de criar sinais padronizados para diversos termos técnicos, como "assoreamento", "desertificação" e "diastrofismo". Essa demanda reforça a urgência de iniciativas voltadas ao enriquecimento do vocabulário técnico em Libras. A carência de sinais específicos obriga intérpretes e professores a recorrerem a estratégias como a soletração manual ou a explicação conceitual, métodos que, embora viáveis, tornam a comunicação mais lenta e dificultam a plena compreensão dos conteúdos. Diante desse cenário, esta pesquisa, ainda em formato de projeto-piloto, propõe a criação de sinais em Libras voltados para o campo ambiental, com o objetivo de ampliar o léxico técnico-científico da língua e facilitar a apropriação de conceitos essenciais à formação acadêmica e à atuação profissional de estudantes surdos. O desenvolvimento dos sinais respeitará as características linguísticas da Libras, como a iconicidade e a estruturação espacial, assegurando que sejam compreensíveis, eficientes e aceitos pela comunidade surda. A criação dos sinais será realizada de maneira colaborativa, envolvendo surdos, intérpretes, professores e especialistas da área ambiental, garantindo o protagonismo da pessoa surda no processo de construção linguística. Além disso, está prevista a criação de um site acessível e intuitivo, reunindo os sinais desenvolvidos, suas descrições e vídeos demonstrativos. Sob a perspectiva ambiental, esta pesquisa se alinha diretamente ao conceito de desenvolvimento sustentável e ao modelo do *Triple Bottom Line (TBL)* (ELKINGTON, 1997), abrangendo os pilares social – ao defender a inclusão –, ambiental e econômico. A proposta se justifica pela inovação na criação de uma ferramenta essencial para o processo de formação profissional, pedagógica e pessoal, formando indivíduos conscientes e críticos, aptos a atuar como agentes de transformação em seus meios. Considerando que as profissões da área ambiental ganham destaque na atualidade, a iniciativa também atende à necessidade de promover modelos de vida e desenvolvimento socioambiental e econômico sustentáveis, assegurando o direito a um meio ambiente equilibrado, conforme o Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988, art. 225).

¹ Especialista em Docência do Ensino Superior de Libras (FAVENI). Bacharela em Letras Libras e Português (UFRGS). Intérprete de Libras (IFRS). < candilibras@gmail.com > [Info: Lattes].

² Técnico em Meio Ambiente (IFRS). Graduando em Tecnologia em Gestão Ambiental (IFRS). Bolsista de Hortas Escolares Agroecológicas – ECOViamão (IFRS). < santoslucasp389@gmail.com >. [Info: Lattes].

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 225. **Diário Oficial da União**: seção 1, p. 1, 5 out. 1988. Disponível em: < <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constituicao-federal-de-1988> >. Acesso em: 27 de Abr. de 2025.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, p. 23, 25 abr. 2002. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm >. Acesso em: 27 de Abr. de 2025.

CAPOVILLA, Fernando César et al. **Dicionário da Língua de Sinais do Brasil: a Libras em suas Mãos**. São Paulo: Edusp, 2017. 3 v.

ELKINGTON, John. **Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business**. Oxford: Capstone, 1997.

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. **Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos**. Porto Alegre: Artmed, 2004.